

DOI: x10.5281/zenodo.17964980

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE ESCORES CLÍNICOS NA DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SEPSE

Geovana Chaves Silva¹; Cecília Kerly Araújo Miquelin¹; Maria Clara Alves Ferreira¹; Hanstter Hallison Alves Rezende³; Natane Barbosa Barcelos³

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

³Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Conceituada, segundo o Sepsis-3, como “disfunção orgânica grave e potencialmente fatal causada por uma resposta inadequada ou desregulada do hospedeiro à infecção”, a sepse é uma das principais causas de morte em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O diagnóstico e manejo precoces são fundamentais para um bom prognóstico. Nesse contexto, escores clínicos surgem como formas de agilizar a detecção e avaliação da sepse, por meio de parâmetros vitais e fisiológicos. **OBJETIVOS:** Avaliar a utilização e desempenho de escores clínicos no diagnóstico da sepse. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases SciELO, PubMed e LILACS, de artigos dos anos de 2021 a 2025. Usou-se os descritores “sepsis”, “scoring systems” e “clinical score”. Foram incluídas revisões narrativas, sistemáticas e meta-análises, e excluídos ensaios clínicos e estudos que não abordavam escores clínicos. A partir dos critérios estabelecidos, foram selecionados quatro artigos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Frente à suspeita de sepse, diferentes algoritmos e ferramentas de tomada de decisão clínica podem ser utilizados para avaliar a gravidade e orientar o tratamento, esses algoritmos e ferramentas podem variar a depender da instituição. Foi verificado que escores com menos parâmetros, como o qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment), mostraram-se mais adequados para triagem e avaliação de risco de mortalidade, enquanto o SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) e o escore SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) possibilitam uma avaliação mais aprofundada da disfunção orgânica frente a maior quantidade de dados laboratoriais. Entretanto, uma limitação do SOFA é a avaliação da função respiratória, que exige o valor de PaO₂ para calcular a relação PaO₂/FiO₂. Adicionalmente, o SIRS tem menor especificidade para sepse, pois pode estar presente em diversas condições inflamatórias. O EWS (Early Warning Score) também apresenta eficácia, principalmente em casos de sepse recente, até três dias após o início. Além disso, escores baseados em aprendizado de máquina (machine learning) demonstram alto desempenho e rapidez, emitindo alertas, em média, três horas antes do reconhecimento clínico da sepse, porém para uma implementação segura, mais estudos clínicos são necessários, por ser uma tecnologia recente. **CONCLUSÃO:** Diante do exposto, observa-se que os escores que utilizam um menor número de parâmetros clínicos e adotam uma abordagem mais integrada do estado do indivíduo demonstram maior aplicabilidade e eficiência no ambiente pré-hospitalar. Ademais, os modelos baseados em aprendizado de máquina se destacam pelo grande potencial, devido à capacidade de detecção precoce e à agilidade analítica. Portanto, o uso de escores no diagnóstico da sepse contribui significativamente para a melhora do prognóstico dos pacientes infectados.

Descritores: Avaliação de Risco; Infecção Hospitalar; Sistemas de Alerta Rápido.